

SUV OSTI O'RMONLARINING AHAMIYATI

¹M.Q.Eshmurodova ²D.O'.Mamaniyozova ³N.G'.Tolmasova ⁴N.I.Hamzayev

¹SamDVMCHBU. q.x.f.f.d (PhD) ²SamDVMCHBU talabasi ³SamDVMCHBU talabasi ⁴SamDVMCHBU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10078410>

Annotatsiya. *Suv osti o'rmohlari sayoramizni syv bilan qoplanib tupgan barcha xudularini energiya? Kislrorod va ozuqa bilan ta'minlab turuvchi yirik sistemadir. Yerning quruqlik qismida o' rmonlar qanday ahamiyatga ega bo'sa suv osti o' rmonlari ham shunday ahamiyat kasb 'tadi. Laminariya tartibidagi jigarrang suv o'tlari tomonidan hosil bo'lgan kelp o'rmonlari dengiz organizmlari uchun noyob yashash joylarini ta'minlaydi va ko'plab ekologik jarayonlarni kuzatish uchun manba hisoblanadi.*

Kalit so'zlar: pizoid, staminat, erroziya, ekotizm, pistiya, ryaska, pitomnik, oksigehator, yashil vabo, rfflog, laminariya o' rmoylari, azolla, flora.

Annotatsiya. *Подводные леса, энергетика всех частей нашей планеты, покрытых водой. Это большая система, которая обеспечивает кислород и питательные вещества. Подводные леса так же важны, как и леса на суше. Келповые леса, образованные бурными водорослями отряда Laminaria, обеспечивают уникальную среду обитания морских организмов и являются источником наблюдения за многими экологическими процессами.*

Ключевые слова: ризоид, тычинка, эрозия, экотизм, пистия, ряска, питомник, лопаточка, оксигенатор, зеленая чума, каталог, азолла, ламинарии леса, флора

Abstract. *Are underwater forests the energy of all parts of our planet covered with water? It is a large system that provides oxygen and nutrients. Underwater forests are just as important as forests on land. Kelp forests, formed by brown algae of the order Laminaria, provide unique habitats for marine organisms and are a source for observing many ecological processes.*

Keywords: rhizoid, staminate, erosion, ecotism, pistia, ryaska, nursery, spatula, oxygenator, green plague, catalog, azolla, kelp forests, flora.

Suv osti o'rmohlari sayoramizni syv bilan qoplanib tupgan barcha xudularini energiya, kislrorod va ozuqa bilan ta'minlab turuvchi yirik sistemadir. U suv osti jonotlarinig yashsash makonidir. Yerning quruqlik qismida o' rmonlar qanday ahamiyatga ega bo'sa suv osti o' rmonlari ham shunday ahamiyat kasb 'tadi.

Shunday yirik suv osti o' rmonlaridan biri Kelp o'rmonlari suv o'tlari o'rmonlaridir. Bu o'rmonlarda o' simlik qoplami o'sishi va zichligi yuqori bo'lgan suv osti hududlari bo'lib, odatda qirg'oqdan 10-25 metr chuqurlikda joylashgan yedagi eng samarali dinamik ekotizimlardan biri sifatida tan olingan[1]

Eng katta kelp o'rmonlari sovuq dengizlarda (Shimoliy Muz okeani, Shimoliy Atlantika okeani, Shimoliy dengizlar) joylashgan, ammo 2007 yilda Ekvador yaqinidagi tropik suvlarda ham kelp o'rmonlari topilgan[2]. Shimoliy Amerikada kelp o'rmonlari Tinch okeani sohillarida eng rivojlangan bo'lib, u yerda sovuq Kaliforniya oqimining ta'siri tufayli Kaliforniya yarim orolining shimoliy uchigacha keng tarqalgan. Aslida, asosan Laminariya tartibidagi jigarrang suv o'tlari tomonidan hosil bo'lgan kelp o'rmonlari dengiz organizmlari uchun noyob yashash joylarini ta'minlaydi va ko'plab ekologik jarayonlarni kuzatish uchun manba hisoblanadi.

Dengiz laminariya o'rmonlari ular joylashgan tabiiy hududlarga qarab turli xil suv o'tlari tomonidan hosil bo'ladi. Shunday qilib, Macrocystis jinsining suvo'tlari Janubiy Kaliforniyada, Puget Sounddagi Nereocystis va uzoq Shimolning sovuq suvlarida Laminariyaga o'xshash

chakalakzorlarni hosil qiladi. Katta turlardan tashqari, kichik turlar ham ushbu tabiiy zonaning shakllanishida ishtirok etib, zich butalar kabi chakalakzorlarni hosil qiladi. *Macrocystis* jinsi ko'pincha laminariya o'rmonlarini hosil qiladi, ammo *Laminaria*, *Ecklonia*, *Lessonia*, *Alaria* va *Eiseniakabi* ko'plab boshqa avlodlar ham mavjud. [4]

Ularning barchasi suv tubida, qirg'oq zonalarida, 10-25 metr chuqurlikda qum yoki toshlarga rizoidlar bilan biriktirilgan holda o'sadi. *Macrocystis* jinsiga mansub suv o'tlari suv o'tlari orasida haqiqiy gigantlar bo'lib, uzunligi 60 m ga va og'irligi 150 kg ga yetadi[5]. Ulva ko'p hujayrali suv o'tlari Sharqiy Osiyoda iste'mol qilinadi

1-rasm

Laminariya hosil qilgan suvosti o'rmonlari

Qizil suv o'tlari katta chuqurlikdagi urglar moddalarning asosiy ishlab chiqaruvchilari hisoblanadi. Dengiz o'ti ekotizimlari – bu dunyo qirg'oq chizig'ining katta qismini qoplaydigan yuqori zichlikdagi laminariyaning suv osti hududlari. Pastki qismida suv o'tlari paydo bo'lgan kichikroq joylarga kelp o'rmonlari deyiladi. Ular Yerdagi eng samarali va dinamik ekotizimlardan biri sifatida tan olingan.

Suv osti (yoki laminariya deb ataladigan) o'rmonlar sayoz suvlarda bir necha turdagi suv o'tlarining zich o'sishi tufayli hosil bo'ladi. Ular quruqlikdagi o'simliklarga o'xshasha-da, ular aslida yirik jigarrang suvo'tlardir. Ba'zi turlar 45 m balandlikka (suv ostida) yetishi mumkin va tabiiy ob-havo sharoitida kelp bir kunda 45 sm o'sishi mumkin! Bunday o'sish natijasida kelp o'rmonlari ilgari bo'lmagan joylarda juda tez rivojlanishi mumkin.

Kelp sovuq, ozuqaviy moddalarga boy suvlarda o'sadi va sayoz, nisbatan toza suv talab qiladi. Kelp o'rmonlari ekotizimlari marjon riflari, urglar o'rmonlari va iliq suvli dengiz o'tlari bilan bir-biriga mos kelmaydi, chunki ular odatda boshqa suv osti ekotizimlari mavjud bo'lgan urglar suvlardan uzoqda o'sadi. Ular chuqur dengiz hayvonlarini oziq-ovqat va boshpana bilan ta'minlaydi. Bu o'rmonlar minglab turdagi umurtqasizlar, baliqlar va boshqa suv o'tlari uchun suv ostida yashash joyini ta'minlaydi. Ba'zi yirik yirtqichlar, shu jumladan akulalar va dengiz sutemizuvchilari, alohida o'simliklar qatorlari orasidagi laminariya o'rmonida hosil bo'lgan joylarda ov qilishadi. Ko'pgina turlar kelp o'rmonlarida tuxum qo'yadi yoki bu zich o'rmonlardan o'z yoshlari uchun havfsiz hudud sifatida foydalanadi. Laminariya o'rmonlardan ortiqcha foydalanish yoki boshqa sabablarga ko'ra shikastlanishdan himoya qilish uchun dengiz qo'riqlanadigan hududlar (MPA) tashkil etilgan. Montereyning mashhur kelp o'rmonlarini saqlab qolishdan tashqari, kelp ko'p miqdorda CO₂ ni o'zlashtiradi, bu harakatlar bir vaqtning o'zida iqlim o'zgarishiga qarshi kurashadi. Ularning vazifasi Kaliforniyaning kelp o'rmonlarini himoya qilish va faol ravishda tiklashdir. Kelp o'simlik emas, balki nisbatan katta jigarrang suv o'tlari va turli xil kelp turlari suv osti o'rmonlarini hosil qiladi.

Kelp o'rmonlari dunyo qirg'oqlarining 20% dan ortig'ini egallaydi, bu taxminan 1500 000 kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Kelp qo'pol suvlarni tinchlantirishi mumkin. Ular yaqinlashib kelayotgan to'lqinlarni sekinlashtiradi. To'lqinlar laminariyaga urilib tushganda, zich to'plangan

kelp o'tayotganda to'liqin energiyasining bir qismini o'zlashtirib, qarshilik hosil qiladi, bu esa qirg'oq eroziasini sekinlashtirishga yordam beradi. Ularning ildizlari yo'q. Buning o'rniga, har bir laminariya tosh yoki boshqa qattiq tuzilishga langar, sharsimon to'qima massasi orqali birlashtirilgan bo'lib, uni dengiz tubida mahkam ushlab turadi.

Ushbu o'rmonlari ekotizimlari okeandagi eng xilma-xil ekotizimlardan biridir. Ko'pgina baliq turlari o'z bolalari uchun laminariya o'rmonlaridan foydalanadi, dengiz qushlari va dengiz sutemizuvchilari, masalan, dengiz sherlari, dengiz otlari va hatto kulrang kitlar ularni boshqa yirik yirtqichlar va havfdan boshpana sifatida ishlatadi. Gigant kelp (*Macrocystis Pyrifera*) kelp o'rmonlaridan yig'ib olinadi va muzqaymoq, don, ranch kiyimi, yogurt, tish pastasi va loson kabi mahsulotlarda bog'lovchi yoki qalinlashtiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Suv osti o'rmonlarini hosil qiluvchi o'simliklar orasida Oksigenatorlar asosiy suv osti o'simliklari bo'lib, ular suvni toza saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ular orasida chiroyli barglari yoki gullari bo'lgan turlar mavjud. Ammo bu o'simliklar hali ham kerak, chunki, fotosintez jarayonida oksigenatorlar suvdan karbonat angidrid va minerallarni o'zlashtiradi va kislorod chiqaradi. Natijada, suv o'tlari oziq-ovqatdan mahrum bo'lib, suv uzoqroq toza va tiniq qolishi mumkin. Bu esa suvda urglar muvozanatni o'rnatishga yordam beradi.

Suv osti kislorod muvozanatini saqlovchi o'simliklar orasida elodea, botqoq o'ti, shoxli o't, turk o'ti va suv moxi eng mashhurdir. Suv yulduzi (*Callitriche*) shoxlangan, ildiz otgan poyalari bo'lgan kichik, yumshoq o'simlik. Hayotning davomiyligi noaniq, lekin ular doimo saqlanib qoladi. Ular quruqlikda ham, suvda ham o'sishi mumkin. Suvda urglar ingichka, yengil, chiziqli va kengaytirilgan uchlari bilan – spatulatdir. Joylashuvi: ular tik turgan yoki sekin oqadigan suvda o'sishni afzal ko'radilar, lekin ular botqoqlangan tuproqda – nam bo'shliqlarda va vaqti-vaqti bilan suv bosgan joylarda ham yashashlari mumkin.

2-rasm

Suv yulduzi (*Callitriche*)

laminariya

Chunki bizning daryolarimiz, katta-kichik, toza va ifloslangan, turg'un ko'llar va tez oqadigan soylarimiz florasi turli xil suv o'tlari bilan qoplangan. Suvning yuzasida suzuvchi o'simliklar boshqalardan farq qiladi, chunki ularning ildizlari tuproqqa bog'lanmagan. Ular suvda erkin suzadi, barglari va gullari suv yuzasida qalqib turadi. Bu o'simliklarning katta afzalligi: ular suvni haddan tashqari qizib ketishdan himoya qiladi va suvdan organik moddalarni iste'mol qiladi.

REFERENCES

1. Mann, K.H. 1973. "Dengiz o'tlari: ularning mahsuldorligi va o'sish strategiyasi". Fan 182: 975–981.

2. Graham, M.H., B.Phi. Kinlan, L.D. Druel, L.E. Garske va S. Banks. 2007. "Tropik dengiz xilma-xilligi va mahsuldorligining potentsial nuqtalari sifatida chuqur suvli kelp refugia". Milliy Fanlar Akademiyasi materiallari 104: 16576–16580.
3. Stenek, R.S., M.X. Graham, B.J. Bourque, D. Corbett, J.M. Erlandson, J.A. Estes va M.J. Tegner. 2002. "Kelp o'rmon ekotizimlari: biologik xilma-xillik, barqarorlik, chidamlilik va kelajak. Atrof-muhitni muhofaza qilish" 29: 436–459.
4. Jons, C. G., J. H. Lotton va M. Shachak. 1997. "Jismoniy ekotizim muhandislari sifatida organizmlarning ijobiy va salbiy ta'siri. Ekologiya" 78: 1946–1957.
5. AlgaeBase: Turlar: "Macrocystis integrifolia Arxivlangan nusxasi" 2011-yil 26-sentabr.